

**AKADEMSKO PREDUZETNIŠTVO I PREDUZETNIČKI
UNIVERZITET: PREDLOG OKVIRA ZA POREĐENJE ZEMALJA****ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP AND THE ENTREPRENEURIAL
UNIVERSITY: A PROPOSED FRAMEWORK FOR CROSS-
COUNTRY COMPARISON****Jovana Kojić¹, Vladimir Radovanović²**¹Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,
jovana.kojic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-0477-193X²Privredna komora Srbije, vladimir.radovanovic@pks.rs

Apstrakt: Ovaj rad predlaže okvir za poređenje zemalja u domenu razvoja akademskog preduzetništva i preduzetničkog univerziteta. Dosadašnja istraživanja uglavnom su bila fokusirana na pojedinačne univerzitete ili nacionalne kontekste, dok nedostaje širi okvir zasnovan na upotrebi međunarodno dostupnih kvantitativnih pokazatelja. Polazeći od postojećih globalnih baza indikatora i relevantnih indeksa, rad identifikuje i grupiše set od 26 pokazatelja u pet kategorija: institucionalni okvir, resursi i kapaciteti, performanse akademskog preduzetništva, kulturni i motivacioni faktori i međunarodne mreže i konkurentnost. Dalja primena predloženog okvira omogućava mapiranje sličnosti i razlika među zemljama, prepoznavanje ključnih snaga i slabosti, kao i definisanje pravaca za unapređenje politika i univerzitetskih praksi usmerenih na podsticanje akademskog preduzetništva i razvoj preduzetničkog univerziteta.

Ključne reči: akademsko preduzetništvo, preduzetnički univerzitet, indikatori, okvir, poređenje zemalja.

Abstract: This paper proposes a framework for comparing countries in the domain of academic entrepreneurship and entrepreneurial university development. Previous research has mostly focused on individual universities or national contexts, while a broader framework based on the use of internationally available quantitative indicators has been lacking. Building upon existing global indicator databases and relevant indices, the paper identifies and groups a set of 26 indicators into five categories: institutional framework, resources and capacities, academic entrepreneurship performance, cultural and motivational factors, and international networks and competitiveness. The further application of the proposed framework enables the mapping of similarities and differences among countries, the recognition of key strengths and weaknesses, as well as the definition of directions for improving policies and university practices aimed at fostering academic entrepreneurship and developing the entrepreneurial university.

Keywords: academic entrepreneurship, entrepreneurial university, indicators, framework, cross-country comparison.

1. UVOD

Tokom poslednjih decenija univerziteti su u sve većoj meri uključeni u preduzetničke aktivnosti, prvenstveno kroz transfer tehnologije, patentiranje, licenciranje i osnivanje spin-off kompanija kao mehanizama za komercijalizaciju istraživačkih rezultata (Evertsen et al., 2022; Siegel & Wright, 2015). Razvoj akademskog preduzetništva deo je šire transformacije univerziteta u preduzetničke institucije usmerene ka ostvarivanju tzv. treće misije (Compagnucci & Spigarelli, 2020; Etzkowitz, 2013). Pored tradicionalnih obrazovnih i istraživačkih funkcija, univerziteti danas aktivno doprinose razvoju inovacionih ekosistema (OECD, 2022). Zbog svega navedenog, savremene rasprave u oblasti javnih politika sve češće pozicioniraju univerzitete kao „pokretače ekonomskog rasta“ (Hayter et al., 2018; Siegel, 2018). Ipak, poređenje razvijenosti akademskog preduzetništva među različitim zemljama ostaje složen izazov. Većina dosadašnjih istraživanja usmerena je na pojedinačne univerzitete ili nacionalne studije slučaja, bez izgradnje okvira za međunarodnu komparaciju koja bi omogućila identifikovanje uspešnih politika i praksi, prepoznavanje strukturnih barijera koje ograničavaju razvoj akademskog preduzetništva, kao i prilagođavanje postojećih modela specifičnim lokalnim kontekstima. U tom kontekstu, cilj ovog rada je da predloži početni okvir indikatora za poređenje razvoja akademskog preduzetništva među zemljama, zasnovan na globalno dostupnim podacima. Primena predloženog okvira otvara mogućnost upoređivanja zemalja, prepoznavanja njihovih snaga i slabosti i usmeravanja politika i univerzitetskih inicijativa ka efikasnijem podsticanju akademskog preduzetništva.

2. AKADEMSKO PREDUZETNIŠTVO: NACIONALNE STUDIJE

Akademsko preduzetništvo se najčešće odnosi na osnivanja novih preduzeća (spin-off kompanija) zasnovanih na znanju i univerzitetskoj tehnologiji, koja nastaju u univerzitetskom okruženju (Hayter et al., 2018). Postoji opšta saglasnost u literaturi da je ključni cilj akademskog preduzetnika da se uključi u aktivnosti koje vode ka komercijalizaciji tehnologije (Wright, 2014). Univerziteti koji se bave aktivnostima transfera tehnologije postaju pokretači koji doprinose društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju regiona u kojima deluju, prenoseći znanja i tehnologije industriji i društvu u celini (Agasisti et al., 2019). Zbog svega navedenog, koncept akademskog preduzetništva od velikog je značaja za analizu na nacionalnom nivou. Postojeća istraživanja na temu u glavnom se fokusiraju na pojedinačne ekonomije ili grupe zemalja. Primera radi, Korchagin (2021) analizira razvoj akademskog tehnološkog transfera u Rusiji, ističući institucionalne i regulatorne prepreke kao ključne faktore koji usporavaju komercijalizaciju rezultata istraživanja u akademskom sektoru. Farrell i dr. (2024) fokusira se na zemlje sa niskim i srednjim prihodima i identifikuje faktore koji utiču na akademsko preduzetništvo u tim ekonomijama. Musleh i dr. (2025) razmatraju akademsko preduzetništvo u kontekstu zemalja u razvoju i predlažu okvir za komercijalizaciju istraživanja u tim sredinama. Međutim, zvanični strukturirani i opšte

prihvaćeni okviri za međunarodno poređenje u ovom domenu nisu u dovoljnoj meri istraženi i razvijeni, što otvara prostor za dalja istraživanja u ovom domenu.

3. METODOLOGIJA

Analiza u ovom radu je zasnovana na pregledno-komparativnom pristupu. Primenjena metodologija skicirana je na slici 1. Kao polazna tačka identifikovani su međunarodno dostupni indikatori iz priznatih izvora - globalnih baza i globalno priznatih indeksa (WEF, UNESCO, OECD, WIPO, Eurostat, UNCTAD, Global Entrepreneurship Monitor - GEM, Global Innovation Index – GII, Global Competitiveness Index - GCI). Indikatori su grupisani u pet dimenzija - institucionalni okvir, resursi i kapaciteti, performanse akademskog preduzetništva, kulturni i motivacioni faktori i međunarodne mreže i konkurentnost. Pet definisanih dimenzija okvira proizašlo je iz pregleda literature o preduzetničkom univerzitetu i akademskom preduzetništvu, kao i iz strukture međunarodnih indeksa. Kriterijumi izbora indikatora za okvir bili su globalna dostupnost podataka, mogućnost poređenja među zemljama i relevantnost indikatora za razvoj akademskog preduzetništva u okvirima preduzetničkog univerziteta na nacionalnom nivou.

Slika 7. Metodološki okvir

4. PREDLOG OKVIRA: REZULTATI

U tabeli 1 prikazan je okvir za poređenje zemalja u domenu razvoja akademskog preduzetništva. U okviru tabele, za svaki identifikovan indikator prikazana je kratka definicija, izvor podataka, kao i pojašnjenje relevantnosti izbora svakog indikatora u domenu akademskog preduzetništva.

Tabela 1: Okvir za poređenje zemalja u domenu razvoja akademskog preduzetništva

Indikator	Kratka definicija	Izvor	Relevantnost u domenu akademskog preduzetništva
(1) INSTITUCIONALNI OKVIR			
Podrška javnih politika razvoju preduzetništva <i>(engl. Government policy support for entrepreneurship)</i>	Obim u kome javne politike podstiču preduzetništvo kroz tretman preduzetništva kao ekonomskog prioriteta i poresko-regulatorne mere koje ne diskriminišu MSP.	GEM NES	Podrška politika koje podstiču osnivanje i rast MSP stvara povoljnije uslove i za univerzitetske spin-offove, jer smanjuje i poreske i administrativne barijere na koje su akademski preduzetnici posebno osetljivi.
Državni programi podrške preduzetničkim aktivnostima <i>(engl. Government Entrepreneurship Programs)</i>	Postojanje i kvalitet programa javne podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima na nacionalnom i lokalnom nivou.	GEM NES	Postojanje kvalitetnih državnih programa (grantovi, akceleratori, savetodavne usluge) može značajno smanjiti rizik i troškove za akademske timove koji razvijaju spin-offe, obezbeđujući istraživačima mentorsku podršku, finansiranje i pristup mrežama.
Kvalitet regulatornog okvira <i>(engl. Regulatory quality)</i>	Indeks koji meri sposobnost vlade da formuliše i sprovodi politike i regulative koje olakšavaju razvoj privatnog sektora.	WGI/GII	Kvalitetna regulativa omogućava jasna pravila i procedure podele vlasništva nad intelektualnom svojinom, spin-off kompanije, kao i transparentne propise o ugovorima univerzitet-industrija, što smanjuje pravnu nesigurnost i rizik.
Vladavina prava (pravna sigurnost i sprovođenje propisa) <i>(engl. Rule of law)</i>	Indeks poverenja u pravni sistem, sprovođenje ugovora, zaštitu prava svojine i IP.	WGI/GII	Poverenje u pravni sistem motivise istraživače da komercijalizuju rezultate, dok slabija zaštita povećava rizik od zloupotrebe IP-a i smanjuje podsticaje za akademsko preduzetništvo.
(2) RESURSI I KAPACITETI			
Ulaganja u istraživanje i razvoj (% BDP-a) <i>(engl. Gross domestic expenditure on R&D, % of GDP)</i>	Nacionalna izdvajanja za istraživanje i razvoj kao procenat BDP-a.	UNESCO UIS; World Bank (WDI)	Veća ulaganja povećavaju kapacitete univerziteta i istraživača da generišu inovacije i potencijalne spin-off kompanije.
Ulaganja u istraživanje i razvoj u visokom obrazovanju (% BDP-a) <i>(engl. Higher Education Expenditure on R&D – HERD)</i>	Izdvajanja za istraživanje i razvoj u univerzitetskom sektoru.	UNESCO UIS; OECD MSTI	Meri direktne resurse univerzitetskog sektora za istraživanje, koji su ključna osnova za patente, licence i spin-off kompanije, te se može smatrati jednim od pokazatelja spremnosti univerziteta za uključivanje u akademsko preduzetništvo.
Broj istraživača na milion stanovnika <i>(engl. Researchers per million inhabitants)</i>	Broj istraživača na 1M stanovnika (FTE).	UNESCO UIS; OECD MSTI	Veći istraživački kadar povećava verovatnoću pojave akademskih preduzetnika i inovativnih timova.

<p>Broj diplomiranih na doktorskim studijama (posebno u STEM oblastima)</p> <p><i>(engl. Doctoral graduates, ISCED 8, by field of study)</i></p>	<p>Broj osoba koje su završile doktorske studije, sa mogućnošću izdvajanja po oblastima obrazovanja (STEM, društvene, humanističke).</p>	<p>UNESCO UIS; Eurostat; OECD</p>	<p>Doktorandi i mladi istraživači često čine jezgro akademskih startup timova i spin-off inicijativa, jer donose nova znanja i ideje spremne za tržišnu primenu.</p>
<p>Kvalitet naučno-istraživačkih institucija</p> <p><i>(engl. Quality of Scientific Research Institutions)</i></p>	<p>Ocena kvaliteta, reputacije i infrastrukture istraživačkih institucija.</p>	<p>GCI/WEF EOS</p>	<p>Infrastruktura i reputacija istraživačkih institucija utiču na mogućnost privlačenja talenata, partnerstva i komercijalizacije - što su ključni preduslovi za akademsko preduzetništvo.</p>
<p>Međunarodne ko-publikacije (% od ukupnih radova)</p> <p><i>(engl. International co-publications)</i></p>	<p>Udeo naučnih publikacija sa međunarodnim koautorima.</p>	<p>GII; Scopus/ Elsevier</p>	<p>Internacionalna saradnja otvara mreže i olakšava pristup tržištima, čime se povećavaju šanse za međunarodne akademske preduzetničke inicijative.</p>
<p>Univerzitet-industrija IR saradnja</p> <p><i>(engl. University-industry R&D collaboration)</i></p>	<p>Ocena stepena saradnje univerziteta i privrede u istraživanju i razvoju.</p>	<p>GII WEF EOS</p>	<p>Saradnja s industrijom stvara put za komercijalizaciju, transfer znanja i tehnologija i nastanak spin-off kompanija.</p>
<p>(3) PERFORMANSE AKADEMSKOG PREDUZETNIŠTVA</p>			
<p>Broj univerzitetskih spin-off/startup kompanija godišnje</p> <p><i>(engl. University spin-off firms)</i></p>	<p>Godišnji broj firmi osnovanih iz univerzitetskog sektora na osnovu istraživačkih rezultata.</p>	<p>AUTM Licensing Activity Survey (SAD); ASTP Annual Survey EDR; EUA TT reports (EU); nacionalni registri</p>	<p>Spin-off firme su najdirektniji izlazni rezultat akademskog preduzetništva, jer komercijalizuju znanje i rezultate istraživanja.</p>
<p>Prihodi od licenci</p> <p><i>(engl. Licensing income)</i></p>	<p>Godišnji prihodi univerziteta od licenci i transfera tehnologije.</p>	<p>AUTM Survey; EUA; WIPO</p>	<p>Pokazuju finansijski uspeh komercijalizacije akademskih inovacija i održivost TT procesa.</p>
<p>Broj univerzitetskih patenata</p> <p><i>(engl. University patents / Patents filed by universities)</i></p>	<p>Broj prijavljenih i odobrenih patenata od strane univerziteta i istraživačkih instituta.</p>	<p>WIPO Statistics Database; EPO PATSTAT; nacionalni zavodi za IS</p>	<p>Patenti su ključan oblik zaštite IS i baza za licence, spin-off kompanije i saradnju sa industrijom.</p>
<p>Udeo akademskih publikacija u koautorstvu s industrijom</p> <p><i>(engl. University-industry co-publications)</i></p>	<p>Naučne publikacije nastale u saradnji univerziteta i privrede.</p>	<p>EIS; Scopus/Elsevier; GII (Knowledge & technology outputs)</p>	<p>Pokazuju intenzitet saradnje akademije i privrede i potencijal da istraživanja pređu u primenu kroz industrijske partnere.</p>
<p>Prihodi od unovčenog vlasničkog udela u spin-off kompanijama (dopunski indikator)</p> <p><i>(engl. Revenues from cashed-in equity)</i></p>	<p>Prihodi koje univerziteti ili KTO ostvaruju prodajom svojih vlasničkih udela u spin-off kompanijama.</p>	<p>ASTP Annual Survey</p>	<p>Pokazuje viši nivo zrelosti akademskog preduzetništva - ne samo osnivanje spin-off kompanija, već i uspešne equity izlaze. <i>Međutim, indikator nije dostupan na nacionalnom nivou i stoga se može koristiti samo kao dopunski signal za zemlje za koje ima podataka.</i></p>
<p>(4) MOTIVACIJA I KULTURA</p>			
<p>Percepcija preduzetništva kao atraktivne karijere</p> <p><i>(engl. Entrepreneurship as a good career choice)</i></p>	<p>Procenat odrasle populacije koja smatra da je preduzetništvo poželjna karijera.</p>	<p>GEM APS</p>	<p>Pozitivan društveni stav prema preduzetništvu može motivisati istraživače i studente da razmišljaju o spin-off kompanijama kao legitimnoj opciji.</p>

Strah od neuspeha kao barijera <i>(engl. Fear of failure rate)</i>	Procenat odraslih koji navode da ih strah od neuspeha sprečava da započnu biznis.	GEM APS	Akademski preduzetnici su često konzervativniji i manje skloni riziku; visoka stopa straha od neuspeha smanjuje verovatnoću pokretanja spin-off kompanija.
Prepoznate preduzetničke prilike <i>(engl. Perceived opportunities to start a business)</i>	Procenat odraslih koji u svom okruženju vide dobre mogućnosti za započinjanje biznisa.	GEM APS	Ako se u društvu prepoznaju poslovne prilike, lakše je i akademskim timovima da uoče tržišne potencijale svojih istraživanja.
Samopouzdanje u preduzetničke veštine <i>(engl. Perceived capabilities)</i>	Procenat odraslih koji veruju da imaju znanja i veštine potrebne da pokrenu biznis.	GEM APS	Za istraživače i studente važno je da imaju osećaj kompetentnosti, jer nedostatak biznis znanja često predstavlja barijeru za akademsko preduzetništvo.
Kulturna podrška inovacijama <i>(engl. Cultural support for innovation)</i>	Stavovi i norme u društvu koji vrednuju inovacije, kreativnost i preduzetničke aktivnosti kao pozitivne.	World Values Survey (WVS); GII (Knowledge & Technology Outputs – “Innovation culture”)	Ako društvo generalno podržava inovacije i kreativnost, lakše je da i akademska zajednica vidi preduzetništvo kao legitimnu i poželjnu aktivnost. To povećava verovatnoću da istraživači komercijalizuju rezultate istraživanja.
(5) MEĐUNARODNE MREŽE I KONKURENTNOST			
Međunarodne kopublikacije (% od ukupnih radova) <i>(engl. International scientific co-publications)</i>	Udeo naučnih publikacija sa međunarodnim koautorima.	GII; Elsevier/Scopus; EIS	Povezanost istraživača sa globalnim mrežama olakšava protok znanja i stvara predušlove za međunarodne AE projekte i spin-offe.
Izvoz znanja i tehnologije (% od komercijalne usluge) <i>(engl. ICT services exports, or High-tech exports)</i>	Udeo high-tech roba i ICT usluga u izvozu.	World Bank WDI; GII	Snažan izvozni sektor znači da zemlja ima kanale za plasman akademskih inovacija globalno.
Venture capital dostupnost <i>(engl. Venture capital availability)</i>	Ocena dostupnosti rizičnog kapitala za finansiranje inovacija.	WEF GCI EOS; GII	Pristup VC kapitalu je ključan za skaliranje akademskih spin-off kompanija van lokalnog tržišta.
Global Competitiveness Index – Innovation capability <i>(engl. GCI, innovation capability pillar)</i>	Ocena inovacione sposobnosti zemlje (R&D, klasteri, saradnja univerzitet–industrija).	WEF GCI	Sveukupna međunarodna konkurentnost u inovacijama utiče na mogućnost AE da se uključi u globalne lance vrednosti.

Lista korišćenih skraćenica (kod navođenja izvora):

ASTP – Association of European Science and Technology Transfer Professionals (godišnji Annual Survey on Knowledge Transfer – EDR)
AUTM – Association of University Technology Managers (Licensing Activity Survey, SAD i Kanada)
EIS – European Innovation Scoreboard
EPO – European Patent Office
GCI – Global Competitiveness Index (WEF)
GEM APS – Global Entrepreneurship Monitor, Adult Population Survey
GEM NES – Global Entrepreneurship Monitor, National Expert Survey
GII – Global Innovation Index
KTO – Knowledge Transfer Office
OECD MSTI – Organisation for Economic Co-operation and Development, Main Science and Technology Indicators
UIS (UNESCO UIS) – UNESCO Institute for Statistics
UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development
WEF EOS – World Economic Forum, Executive Opinion Survey
WGI – Worldwide Governance Indicators (World Bank)
WIPO – World Intellectual Property Organization
WVS – World Values Survey
WDI (World Bank WDI) – World Development Indicators

Predloženi okvir zasniva se na grupisanju 26 kvantitativnih indikatora u pet kategorija koje zajedno obuhvataju ključne aspekte razvoja akademskog preduzetništva u okviru preduzetničkog univerziteta. Na ovaj način obezbeđuje se balans između inputa (institucionalni okvir, resursi i kapaciteti), procesa (kultura, motivacija i umrežavanje) i outputa (performanse akademskog preduzetništva). Predloženi okvir ne pretenduje da iscrpi sve moguće dimenzije akademskog preduzetništva, niti da obuhvati sve dostupne indikatore, ali pruža praktičan i primenljiv set mera koje omogućavaju poređenje zemalja, prepoznavanje njihovih relativnih snaga i slabosti, kao i identifikaciju prostora za unapređenje politika i praksi univerziteta.

5. DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Podsticanje akademskog preduzetništva od velikog je značaja za razvoj današnjih ekonomija zasnovanih na znanju. U ovom radu predložen je okvir za poređenje zemalja u domenu akademskog preduzetništva i razvoja preduzetničkog univerziteta. Okvir je zasnovan na 26 indikatora podeljenih u pet celina. Rezultat rada ukazuje na to da razvoj akademskog preduzetništva nije rezultat samo pojedinačnih univerzitetskih inicijativa, već kombinacije institucionalnog okruženja, raspoloživih resursa, kulturnih faktora i međunarodne povezanosti. Njegova prednost je u tome što koristi već postojeće i globalno dostupne indekse i baze, čime omogućava uporedivost između zemalja. Ipak, okvir takođe ukazuje na praznine u podacima, posebno kada je reč o performansama univerziteta na nacionalnom nivou (npr. prihodi od udela u vlasništvu ili broj spin-offova), gde su podaci često fragmentarni i ograničeni na dobrovoljne ankete (AUTM, ASTP). Time se ukazuje na potrebu za budućim istraživanjima i razvojem standardizovanih metrika koje bi preciznije pratile specifične rezultate akademskog preduzetništva na nacionalnom nivou. Pored toga, dalji rad na ovu temu treba da testira ponderisanje indikatora i robusnost rezultata (senzitivitet i klaster analize) i dopuni okvir nacionalnim mikro-bazama (poput baza Zavoda za zaštitu IS i drugih). Dalja primena bi omogućila izradu benčmark analize zemalja i tipologiju „profila“ politika i kapaciteta, što bi dalje služilo kao podrška kreatorima politika.

LITERATURA

- [1] Agasisti, T., Barra, C., & Zotti, R. (2019). Research, knowledge transfer, and innovation: The effect of Italian universities' efficiency on local economic development 2006–2012. *Journal of Technology Transfer*, 44(3), 814–842. <https://doi.org/10.1007/s10961-017-9631-7>
- [2] Compagnucci, L., & Spigarelli, F. (2020). The Third Mission of the university: A systematic literature review on potentials and constraints. *Technological Forecasting and Social Change*, 161, 120284. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120284>
- [3] Dionisio, E. A., Júnior, E. I., & Fischer, B. B. (2021). Country-level efficiency and the index of dynamic entrepreneurship: Contributions from an efficiency approach. *Technological Forecasting and Social Change*, 162, 120406. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120406>
- [4] Etzkowitz, H. (2013). Anatomy of the entrepreneurial university. *Social science information*, 52(3), 486-511. <https://doi.org/10.1177/0539018413485832>
- [5] Evertsen, P. H., Rasmussen, E., & Nenadic, O. (2022). Commercializing circular economy innovations: A taxonomy of academic spin-offs. *Technological Forecasting and Social Change*, 185, 122102. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122102>
- [6] Farrell, A. A., Ashton, J., Mapanga, W., Joffe, M., Chitha, N., Beksinska, M., ... & Norris, S. A. (2024). Consensus study on factors influencing the academic entrepreneur in a middle-income country's university enterprise. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 16(5), 1409-1430. <https://doi.org/10.1108/JEEE-08-2022-0241>
- [7] Guerrero, M., Urbano, D., Fayolle, A., Klofsten, M., & Mian, S. (2016). Entrepreneurial universities: emerging models in the new social and economic landscape. *Small business economics*, 47(3), 551-563. <https://doi.org/10.1007/s11187-016-9755-4>
- [8] Hayter, C. S., Nelson, A. J., Zayed, S., & O'Connor, A. C. (2018). Conceptualizing academic entrepreneurship ecosystems: A review, analysis and extension of the literature. *The Journal of Technology Transfer*, 43(4), 1039-1082. <https://doi.org/10.1007/s10961-018-9657-5>
- [9] Korchagin, R. L. (2021). Development of academic technological entrepreneurship in Russia. *Bulletin of the Kemerovo State University. Series: Political, Sociological and Economic Sciences*, 6(3), 390-400. <https://doi.org/10.21603/2500-3372-2021-6-3-390-400>
- [10] OECD. (2022). *Advancing the Entrepreneurial University: Lessons learned from 13 HEInnovate Country Reviews*. Policy brief. OECD SME and Entrepreneurship Papers. Dostupno na: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/07/advancing-the-entrepreneurial-university_fe701969/d0ef651f-en.pdf
- [11] Siegel, D. S. (2018). Academic entrepreneurship: Lessons learned for technology transfer personnel and university administrators. *World Scientific Reference on Innovation: Volume 1: University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship*, 1-21. https://doi.org/10.1142/9789813149045_0001
- [12] Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). University technology transfer offices, licensing, and start-ups. *Chicago handbook of university technology transfer and academic entrepreneurship*, 1(40), 84-103. <https://doi.org/10.7208/9780226178486-002>
- [13] Wright, M. (2014). Academic entrepreneurship, technology transfer and society: Where next? *Journal of Technology Transfer*, 39(3), 322–334. <https://doi.org/10.1007/s10961-012-9286-3>
- [14] Musleh, M. M., Mohamed, I., Sallehudin, H., & Abushawish, H. F. (2025). University spin-off challenges and opportunities: a proposed framework of academic entrepreneurship in developing economies. *Cogent Education*, 12(1), 2530894. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2530894>